

COLOQUIO DE FARMACODINAMIA HOMEOPÁTICA

Dr. Roberto Mendiola Quezada

CHAMOMILLA MATRICARIA

GENERALIDADES.—*Chamomilla es una planta anual de la familia de las Sinantéreas (Compuestas).*

Sus principios activos son un aceite esencial, volátil, muy aromático y un principio amargo, cristalizable, la Antemina.

Se prepara la tintura con la planta verde y flores, según la Regla 1a.

ESFERA DE ACCIÓN.—*Actúa sobre el Sistema Nervioso y principalmente sobre la médula, en los centros sensitivos de las astas posteriores y sobre las placas sensitivas terminales; también actúa sobre el Simpático y de manera menos marcada sobre los centros motores medulares y la corteza cerebral.*

También sobre las mucosas en general, pero muy especialmente sobre la mucosa digestiva; y sobre el aparato genital femenino.

ACCIÓN FISIOPATOLOGICA.—*Sobre los territorios nerviosos señalados la acción es fundamentalmente irritativa, pero tiene una fase depresiva manifestada sobre todo en el Neumogástrico.*

De la acción irritativa de los centros y de las terminaciones nerviosas, se deduce el predominio de dolor en este medicamento. De su menor acción sobre los centros motores y el cerebro, resultan rigidez, entorpecimiento y calambres; convulsiones, cefaleas, vértigos e inestabilidad del carácter.

Por la excitación en el Simpático y la depresión en el Parasimpático, se explican las palpitaciones con ansiedad, la irritabilidad y sequedad de la mucosa respiratoria y la insuficiencia secretora de la mucosa digestiva que ocasiona trastornos dispépticos, con aumento de las fermentaciones y aparición del cuadro de Dispepsia Flatulenta.

Chamomilla se parece mucho a Acónito y Belladonna en el dolor, pero los dolores de Acónito son congestivos, los de Belladonna inflamatorios, y los de Chamomilla irritativos, típicamente neuríticos, verdaderas neuralgias.

TIPO:

a) **MORFOLÓGICO.**—*Personas de pelo castaño claro y que frecuentemente tienen una mejilla más roja que otra. Generalmente se*

trata de niños y mujeres.

b) **TEMPERAMENTAL.**—*Personas nerviosas. Son las funciones de la sensibilidad general y las secretoras mucosas, las principalmente afectadas; las primeras exaltadas al máximo y las segundas deprimidas.*

c) **NEURO-ENDOCRINO.**—*Hipersimpático tónico, a veces simpático inestable. Parasimpático inestable. Parasimpático-lítico.*

Hiper-ovárica en todo tiempo: fuera de las reglas, durante las reglas (Hiperfoliculínica); en el embarazo y en el parto (Hiperluteínica). Hiper-suprarrenal con descarga adrenalínica pronta, violenta, dirigida hacia la ira: Chamomilla es un "Iracundo".

d) **PSÍQUICO.**—*Sujeto irritable, malvado, caprichudo, arisco, rencoroso. Se encoleriza fácilmente y sus cóleras son siempre de extrema violencia, al grado de enfermarle. El más pequeño dolor lo exaspera.*

Niño llorón, arisco, caprichudo, malvado, insoportable; siempre descontento, nunca satisfecho; desea un juguete o un objeto cualquiera y una vez que se le da lo rechaza o lo arroja y pide otro para hacer lo mismo. Lloro, se debate y se calma repentinamente si se le toma en brazos o se le pasea en carruaje.

Al adulto y al niño no les gusta que les hablen y si responden lo hacen siempre con brusquedad y grosería.

LATERALIDAD.—*Principalmente izquierda.*

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS:

- 1) Gran irritabilidad.
- 2) Hipersensibilidad e intolerancia al dolor.
- 3) Siempre descontento, nunca satisfecho.
- 4) El niño, que se debate y llora, se calma y se calla instantáneamente si se le toma en brazos o se le pasea en carruaje.
- 5) Una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría.
- 6) Trastornos provocados por el abuso del café, del té negro, de la manzanilla y de los narcóticos.

MODALIDADES.—AGRAVACIONES:

DE TIEMPO.—*De 9 a 12 de la noche.*

DE SITIO Y CLIMA.—*Al aire libre. Por el calor. Por el viento.*

PSÍQUICAS.—*Por la cólera.*

MEJORÍAS:

DE SITIO Y CLIMA.—*Por el tiempo caliente y húmedo.*

DE POSICIÓN.—*Estando en brazos o transportado en carruaje.*

SÍNTOMAS SOBRESALIENTES REGIONALES:

SUEÑO.—*Insomnio. El niño es enviado a la cama, pero no puede dormir.*

Tiene sueño agitado; grita, gime y se despierta sobresaltado. Sufre pesadillas y se despierta con los ojos muy abiertos, aterrorizado. Duerme a veces con los ojos semiabiertos.

FIEBRE.—Calosfríos rápidos con frío glacial; si se descubre alguna parte del cuerpo, todo se estremece.

Fiebre acompañada de vivos dolores.

Una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría durante la fiebre.

CABEZA.—Sudores calientes en la cabeza que aparecen después de comer o al dormir.

Cefalea lancinante, con tirones que llegan hasta el cuello o el pecho, de un solo lado (hemicránea), con rubicundez de la mejilla del mismo lado.

CARA.—Una mejilla roja y caliente y la otra pálida y fría.

Sudor en la cara después de comer o beber.

OJOS.—Borde del párpado inferior inflamado (Blefaritis), con ulceración costrosa.

Contracción espasmódica de los párpados.

Conjuntivitis catarral ligada al período inflamatorio de la dentición.

OÍDOS.—Gran sensibilidad a los sonidos (hiperestesia sensorial auditiva).

Otalgia desgarrante que hace gritar al enfermo.

DIGESTIVO:

BOCA.—Odontalgia lancinante, pulsátil, insoportable, después de comer; agravada por las bebidas calientes y el café, mejorada por las bebidas frías.

Trastornos nerviosos de la dentición.

FARINGE.—Constricción espasmódica con dolor como producido por una espina (Hepar).

Imposibilidad de deglutir los sólidos, principalmente estando acostado.

ESTÓMAGO.—Eructos fétidos, con olor a huevos podridos y vómitos.

Sensación de plenitud, de pesantez, como si hubiera una piedra en el vientre.

Gastralgia presiva de los bebedores de café o manzanilla.

ABDOMEN.—Fuerte distensión abdominal por gases (Aerocolia, timpanismo).

Cólicos flatulentos, punzo-cortantes, no mejorados por la expulsión de gases. Cólicos muy violentos con deseos de doblarse en dos. Cólicos durante la dentición. Cólicos durante la "Dispepsia transitoria del lactante" con agitación y gritos. En ambos casos remedio inmejorable.

EVACUACIONES.—Diarrea acuosa, caliente, quemante, amarillo-verdosa, como huevos revueltos con espinacas; colo olor a huevos po-

dridos; sobreviniendo en la noche y a causa de la dentición o después de una cólera.

GENITALES FEMENINOS.—Reglas adelantadas, abundantes, siendo la sangre negra y con coágulos; extremadamente dolorosas. Los dolores son tirantes, calambroides y muy violentos en el bajo vientre, con agitación.

Tendencia a encolerizarse durante las reglas.

Metrorragia en la que la sangre es negra, con grandes coágulos y dolores como de parto (falso parto).

En el parto, los dolores ascienden como si el útero hiciera presión sobre el diafragma.

Senos duros y sensibles al tacto, sobre todo en las niñas.

Amenaza de aborto, con espasmos y convulsiones, a causa de una cólera.

Calambres abdominales cada vez que el niño mama (uterinos, por reflejo contráctil).

RESPIRATORIO:

LARINGE.—Tos seca, ronca, nocturna, entre nueve y doce de la noche, que puede durar hasta quince minutos sin despertar al enfermo. El niño se encoleriza cuando tose y a su vez, la cólera puede provocar tos.

CIRCULATORIO.—Taquicardia después de encolerizarse.

MIEMBROS.—Calambres en las pantorrillas, sobre todo de noche. Sensación de ardor en la planta de los pies, por las noches.

DINAMIZACIONES USUALES. 1D, 3D, 3c, 6c, 12c, 30c.

REFERENCIAS CLÍNICAS.—Cólicos flatulentos 3D).—Cólicos por la dentición, una cólera o en la "Dispepsia transitoria del Lactante" 3D).—Diarrea infantil en la dentición, por una cólera o en la Dispepsia Transitoria.—(12c, 30c); "Si se ha fracasado con Cham. en las diarreas infantiles, es porque se ha dado en potencia inferior a la 12c" (CARTIER).—Convulsiones durante la dentición (12c, 30c).—Dentición difícil (3c, 12c, 30c).—(Alternar con Bell. si hay mucha inflamación de las encías; con Calcárea Phosphórica 3D trit. y 30c, si hay retardo en el tiempo del brote).—Obstrucción catarral de la vesícula biliar (:XX a XXX gotas en agua mineral antes de comida y cena, alternando igualmente con Cardus mar 3D).—Indigestión).—Gastralgias y calambres en estómago (3c, 6c).—Neuralgias típicas (30c, 200c).—Otalgia y odontalgia (12c, 30c).—Dolores de parto (1 gota de ψ cada cuarto de hora).—Aborto (ψ : Una gota cada cuarto de hora). Dismenorrea (6c, 12c).—Metrorragia (3c, 6c).